

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Turdibekov Yusuf Ibragimovich, SamDAQU “Qiymat injiniringi va ko’chmas mulk ekspertizasi” kafedrası katta o’qituvchisi.

Abduraimov Bun’et Muratovich, SamDAQU “Qiymat injiniringi va ko’chmas mulk ekspertizasi” kafedrası katta o’qituvchisi ,

6-sho’ba – Shaharlarni rivojlantirishda loyiha-qurilish jarayonlari va ko’chmas mulkni boshqarishning dolzarb muammolari

Kirish (Introduction). Loyiha menejmenti an’anayiy menejmentdan farqli o’laroq, unda asosiy e’tibor belgilangan qisqa vaqtda maqsadga erishishga yo’naltirilgan, unda natija muhimroq. Har bir vazifaga tugatish muddati belgilanadi, resurslar va turli vazifalar qurilish loyihasida ishtirok etayotgan jamoa o’rtasida bo’lib beriladi. Loyihani ishlab chiqishda qurilishning turli soha mutaxassisleri birlashib, jamoa tuzishadi va strategik maqsadga erishadigan maxsus qurolga aylanib, bor quvvatni vazifani muvoffaqiyatli yakunlashga yo’naltiradi.

Qurilish sohasida loyihani samarali amalga oshirish tizimi ham buyurtmachi, ham pudratchi uchun muhim ahamiyatga ega. Qurilish loyihalarini boshqarish o’z navbatida soha mutaxassisidan menejment (boshqaruv) ko’nikmalari bilan birga atrof-muhitda sodir bo’layotgan jarayonlarni doimiy kuzatib, monitoring qilib borishni ham talab qiladi. Bu inson va moddiy resurslarni boshqarish san’ati tushunchasi bo’lib, u loyihaning butun hayotiy sikli davomida muhimdir.

Tadqiqot metodologiyasi (Methods). Ilmiy izlanishda induksiya va deduksiya, analiz va sintez, kuzatish, mantiqiy yondashuv, qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Kuzatish orqali qurilish loyihalari hayotiy siklining barcha bosqichlari tadqiq qilindi va har bir bosqichda loyiha menejeri qanday vazifalarni bajarishi lozimligi belgilab olindi. Bu loyihalarning o’z vaqtida va sifatli bajarilishiga olib keladi.

Natijalar (Results). Qurilish loyihalarini boshqarish vositalari benuqson bo’lishi kerak. Hatto eng kichik voqea tafsilotlari ham ularga bog’liq, chunki qurilish har doim moliyaviy xavflar, baxtsiz hodisalar, jaroxatlar, kutilmagan xarajatlar va boshqa

xavflar bilan bog’liq. Shunday qilib, bunday loyihalar uchun dasturiy ta’minotni tanlash mas’uliyatli vazifadir.

Loyiha – bu maqsad sari yo’naltirilgan, vaqt jihatidan chegaralangan harakatlar jamlanmasidir.

Loyiha menejmenti (Project management) – bu loyihaga qo’yilgan barcha talablar to’liq bajarilishiga yo’naltirilgan ish faoliyatini tashkillashtirish, nazorat qilish va boshqarish faoliyati. Loyiha menejmenti ajratilgan mablag’larni smeta bo’yicha to’g’ri taqsimlash, muddatni va jarayonni nazorat qilish, chetlanishlar yuzaga kelganda ularning sabablarini aniqlab, ularni bartaraf etish, ish tugatilgandan so’ng har bir vazifani alohida o’rganib chiqish imkoniyatini beradi. Bu har kuni takrorlanadigan ishning oldini olib, keyingi jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini beradi.

Loyihani amalga oshirish uchun zarur bo’lgan barcha (moliyaviy, moddiy, energiya va mehnat) resurslarni boshqarish loyiha menejeri (injiniring kompaniyasi) tomonidan amalga oshirilganda, shartnomaga muvofiq loyihani amalga oshirish uchun barcha javobgarlik unga yuklanadi. Menejer loyihaning boshqa ishtirokchilari bilan tuzilgan shartnomalar (kontraktlar) bo’yicha belgilangan narx doirasida bajarilishini boshqaradi va muvofiqlashtiradi. Ushbu tizimda pudratchi yoki injiniring kompaniyasi loyihaning taqdiri uchun barcha xavflarni o’z zimmasiga oladigan menejer sifatida harakat qilishi mumkin.

Qurilish loyihasing hayotiy sikli – bu barcha jarayonlarning ketma-ketlikda bosqichma-bosqich bajarilishiga sarflangan vaqt, boshqacha qilib aytganda, nazariy g’oyaning shakllanishidan tortib amalda uni

qurib bitkazib, foydalanishga davr tushuniladi.
(ekspluatatsiyaga) topshirilgungacha bo'lgan

QURILISHDA LOYIXANING HAYOTIY SIKLI

1-rasm. Qurilish loyihasining hayotiy sikli

Har qanday qurilish loyihasi 5 bosqichda amalga oshiriladi:

- 1) Tashkillashtirish (boshlash).
- 2) Rejalashtirish.
- 3) Ijro.
- 4) Nazorat.
- 5) Tugatish.

Qurilishni tashkillashtirish (boshlash) bosqichi. Har qanday loyiha g'oyasi, "kuchli shijoat,

yonayotgan ko'zlar" va qog'ozga tushirilgan bir nechta chiziqlar bilan boshlanadi. Masalan, turar-joy binosi qurilishini tasavvur qilsak. Qurilishni boshlashdan oldin siz yerni diqqat bilan tahlil qilishingiz, texnik talablarini baholashingiz, tuproqni tahlil qilishingiz va yer uchastkasining o'ziga xos xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni bilib olishingiz kerak. Bu sizning loyihangizni amalga oshirish mumkinligiga ishonch hosil qilish va shundan so'ng uni amalga oshirishni rejalashtirish va belgilangan vazifalarga sarmoya kiritish muhim bo'lgan tayyorgarlik bosqichidir.

QURILISHDA LOYIHANI TASHKILLASHTIRISH (BOSHLASH) BOSQICHI

- Loyiha tavsifi
- Texnik shartlarni ishlab chiqish
- Loyiha ustavini tuzish
- Texnik iqtisodiy asoslarni yaratish (TIA)
- Manfaatdor tomonlarni aniqlash
- Bozor tahlili
- Dastlabki xavfni baxolash
- Loyihaga ruxsat olish

2-rasm. Qurilish loyihasini tashkillashtirish (boshlash) bosqichi

Qurilishni boshlash bosqichiga loyihaning tavsifi, texnik topshiriqlarni yaratish, nizom, iqtisodiy asoslash, asosiy ishtirokchilar ro'yxati va barcha manfaatdor tomonlar tomonidan loyihani tasdiqlash ishlari kiradi. Bunda potensial xavflarni darhol baholash muhimdir. Ko'pchilik boshlash jarayonida hech qanday ish qilinmasligiga

ishonib, birinchi bosqichning ahamiyatini kam baholaydi. Aslida, bu loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirishda loyiha istiqbolini belgilab beradigan bosqichdir.

Loyihangiz ustaviga alohida e'tibor berish muhim. Unda sizning loyihangiz bilan bog'liq asosiy biznes afzalliklari bo'lishi kerak. Bu maqsadlarga erishishga yordam beradi va vaqtning behuda ketmasligini ta'minlaydi.

Qurilish loyihalarini rejalashtirish bosqichi. Oddiy misolda qaraydigan bo'lsak,

turar-joy binosi qurilishi avvalambor xarajatlar smetasini tuzish bilan birga, bino qachon tayyor xolda foydalanishga topshirilishi mumkin bo'lgan sanani belgilashimiz kerak bo'ladi. Qurilish loyihalarida rejalashtirishning ahamiyati katta, ammo ba'zi korxonalar hali ham ushbu muhim bosqichni e'tiborsiz

qoldirib, darhol qurilish pudrat ishlarini boshlab yuborishadi. Har qanday mutaxassis va muvaffaqiyatli loyiha menejeri ushbu jarayonga vaqtini va kuchini sarflab, "usta rejalashtiruvchi" darajasiga ko'tarilishga intilishi kerak.

QURILISHDA LOYIHA HUJJATLARINI REJALASHTIRISH

- Loyihani boshqarish rejasini tayyorlash
- Talablarni yig'ish
- Resurslarni baholash
- Ishlarni bajarish uchun ierarxik tuzilmani yaratish
- Smeta tuzish ishlari
- Loyiha byudjetini shakllantirish
- Xaridlarni rejalashtirish va yetkazib berish usulini tanlash
- Xatarlar reestrini shakllantirish
- Loyihadagi rollarni va ularning javobgarlik sohalarini aniqlash
- Aloqa kanallarini tasdiqlash

3-rasm. Qurilish loyihalarini rejalashtirish bosqichi

Rejalashtirish loyiha bilan bog'liq ko'plab elementlarni diqqat bilan ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Bularga quyidagi elementlar misol bo'ladi:

- Loyihaning kalendar rejasi.
- Foydalanish va qo'llash sohalari.
- Muvaffaqiyat ko'rsatkichlari.
- Samaradorlikka ta'sir ko'rsatuvchi omillar.
- Jamoa ichidagi o'zaro munosabatlar ko'rsatkichlari.

Ushbu elementlar (va ehtimol boshqalari ham) jamoaga taqdim etilgan rejada

batafsil tavsiflanishi kerak, keyin amalda bajariladigan ishlar esa shular asosida amalga oshiriladi.

Qurilishda loyihani ijro etish bosqichi. Bino qurilishi davom etishi bilan keyingi bosqichga o'tish jiddiy va mashaqqatli mehnatni talab qiladi. Loyihani ijro bosqichi aslida loyihani amalga oshirishdir. Beton quyish, pol yotqizish, devorlarni terish, derazalarni o'rnatish va boshqa shu kabi ishlarni ro'yobga chiqarish kerak bo'ladi. Ushbu bosqichda siz rejalarigizni birma-bir amalga oshirasiz. Loyihaning ijro bosqichi doimiy monitoringni talab qiladi, chunki har qanday ish har qanday vaqtda noto'g'ri ketishi mumkin.

QURILISHDA LOYIHANI IJRO ETISH BOSQICHI

- Loyiha ishlarini boshqarish
- Uchrashuvlar o'tkazish
- Bilimlarni boshqarish
- Sifat menejmenti
- Xaridlarni amalga oshirish
- Jamoani yollash va boshqa resurslarni sotib olish
- Aloqani boshqarish
- Jamoani rivojlantirish
- Manfaatdor tomonlarni jalb qilish

4-rasm. Qurilish loyihalarining ijro bosqichi

Harakatlarni rejalashtirish ularni bajarishdan ko'ra osonroqdir. Ushbu bosqich tashkiliy qurilish-montajiga oid ishlar bilan

boshlanishi kerak. Bu ishlar boshqarish, bilim, aloqa va sifat kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Menejerlar materiallarni sotib olishadi, jamoani rivojlantirish bilan shug'ullanishadi va xavflarni kuzatadilar. Bunda har bir xodimning rejaga muvofiq o'ziga birlashtirilgan ishning belgilangan qismini o'z vaqtida bajarishiga ishonch hosil qilishi juda muhimdir. Vaqtni behuda o'tkazmasdan qo'shimcha resurslarni to'g'ri ajratish va harakat uchun ko'rsatmalarni to'g'ri

taqsimlash maqsadga muvofiq.

Qurilish loyihalarini nazorat qilish bosqichi. Ko'pincha loyihani nazorat bosqichi loyihani amalga oshirish bosqichiga to'g'ri keladi. Quruvchilar qurilish maydonchasida ishlaydi, menejer ishlarining borishini kuzatib boradi, smeta va jadval bilan tekshirib, barcha ishlar rejaga muvofiq ketayotganiga ishonch hosil qiladi. Ushbu bosqichda ko'pchilik qurilish loyahasini boshqarishning hayotiy sikli moslashuvchanlikni talab qilishini tushunadi.

5-rasm. Qurilish loyihalarini nazorat qilish bosqichi

Har doim rejaga tuzatishlarni talab qiladigan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Muntazam uchrashuvlar davomida vaqti-vaqti bilan ishning borishi va jarayonlarni o'zgartirish kuzatib boriladi. Bunday uchrashuvlar barcha xodimlarning fikr-mulohazalarini zudlik bilan to'plash uchun yaxshi imkoniyatdir. Onlayn loyihalarni boshqarish platformasining mavjudligi ma'lumotlar shaffofligini ta'minlashga, barcha dolzarb vazifalardan xabardor bo'lishga,

shuningdek, ijrochilarning ish yukini kuzatishga yordam beradi.

Qurilish loyihalarini tugatish bosqichi. Loyihaning yakunlanishi loyihadagi barcha ishlar tugallanganligini anglatadi. Bu bosqichda qurilish ob'yektining ekspluatatsiyaga tayyorligi tekshiriladi, ya'ni turli usullarda binoning qo'yilgan talablarga javob berishi sinovdan o'tkaziladi. Ishlab chiqarish quvvati loyiha bilan haqiqatdagisini solishtirish orqali aniqlanadi. Qabul qilish-topshirish dalolatnomasini komissiya a'zolari tomonidan imzolanganidan so'ng bino foydalanish qabul qilinadi.

QURILISH LOYIHALARINI TUGATISH BOSQICHI

- Loyiha mahsulotining tayyorligini tekshirish
- Mahsulotni ishga tushirish
- Ishga tushirish uchun ruxsatnomalarni olish
- Qabul qilish va topshirish dalolatnomasini rasmiylashtirish
- Loyihani tahlil qilish
- Bilimlar bazasini to'ldirish

6-rasm. Qurilish loyihalarin tugatish bosqichi

Muhokama (Discussion). Milliy qurilish sohasida loyihalarni boshqarish (Loyiha menejmenti) chuqur o'rganilmagan, shu sababli qurilish jarayonlarining belgilangan muddatlarda va sifat darajasida bajarilmasligi ko'p kuzatiladi. Ko'p sonli chetlanishlar, ortiqcha va kutilmagan xarajatlar, mablag' va resurslar ta'minotidagi uzilishlar loyiha menejmentining yo'qligidan dalolat beradi. Mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan developerlik va qurilish korxonalarida loyiha menejmentidan faol foydalanish orqali resurslar va mablag'lar hamda vaqt tejashiga erishiladi va natijada olinadigan foyda miqdori yanada oshadi.

Xulosa (Conclusion). Shunday qilib, xulosa tariqasida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi qurilishni loyihalash sohasida "loyiha menejmenti" kabi yangilikni joriy qilish bilan jarayonlarning, korxonaning

samaradorligini oshirishga va smeta mablag'larini tejashga imkon yaratadi.

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Методические рекомендации Положение о реализации проектов методом «проект-менеджмент» и внедрения в практику полного инжиниринга по вводу объектов на условиях «под ключ».

2. Кухновец П. Руководство по управлению проектами в строительстве // Электронный ресурс: <https://blog.ganttpro.com/ru/upravlenie-proektami-v-stroitelstve>.

3. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi <https://mc.uz/gradostroitelnynormy>.

4. Турдибеков, Ю.И., & Абдураимов, Б.М. (2022). Вим-Технологияси – Курилиш Тармоғининг Келажаги. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions, 825–828. Retrieved from <https://openconference.us/index.php/conf/article/view/433>

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun’et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO’P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA’RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG’IN KO’LAMIGA TA’SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO’LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NShYTTTEMH)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA’SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772